

TUGALLANMAGAN QURILISH OB'EKTLARINING FUQAROLIK-HUQUQIY REJIMI

Donaev Abduqodir Haydarovich
Huquqshunos

www.doi.org/10.5281/zenodo.10499637

Annotatsiya: Maqola tugallanmagan qurilish ob'ektlarining fuqarolik-huquqiy rejimi loyihasi uchun tuzish imkoniyati (mumkin emasligi) masalasiga bag'ishlangan. Jamiyat hayotida o'z mohiyatining o'zgarishligi tufayli fuqarolik aylanmasi uchun eng muhim ahamiyatga ega. Maqola tugallanmagan qurilish loyihasi uchun ijara shartnomasini tuzish imkoniyati (mumkin emasligi) masalasiga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: Tugallanmagan qurilish loyihasi, oldi-sotdi shartnomasi, ob'ekt, amaliyot, huquqiy.

Qurilishi tugallanmagan ob'ektni ko'chmas mulk sifatida tasniflashning mumkin emasligi to'g'risida qonun chiqaruvchi nuqtai nazaridan farqli bo'lgan doktrinal nuqtai nazar hali ham mavjud. Boshqacha aytganda, to'g'ri tuzilgan kontsepsiyaning yo'qligi sababli. ko'chmas mulk va yagona ko'chmas mulk ob'ekti nazariyasi, ko'pchilik sivilistlar tomonidan idrok etilishi qiyin, qonun chiqaruvchimiz tomonidan yaqinda qabul qilingan, tugallanmagan qurilish ob'ektining huquqiy rejimi masalasi hali ham bahsli bo'lib qolmoqda. Shu munosabat bilan fuqarolik huquqi masalasi. tugallanmagan qurilish ob'ektlari aylanmasini tartibga solish alohida ahamiyat kasb etadi. Shunday qilib, tugallanmagan qurilish ob'ektining narsalarni tasniflash tizimidagi o'rni, tugallanmagan qurilish ob'ektini belgilash, uning belgilari va narsa sifatida paydo bo'lish momenti to'g'risidagi masala. yer va unga bog'langan qurilish materiallari majmuasi sifatida alohida mavjud bo'lgan. Tugallanmagan qurilish ob'ektining o'z-o'zidan birlashtirilishi, albatta, uni fuqarolik muomalasiga, birinchi navbatda, unga nisbatan ipoteka va oldi-sotdi bitimlarini tuzish orqali jalb qilish zarurati oqibati edi. -sotish va h.k. Qonun chiqaruvchini bunga ulushli qurilishda ishtirok etish to'g'risidagi qonun hujjatlarini qabul qilishning uzoq vaqtdan beri zarurati ham undadi. Ammo, qurilishi tugallanmagan ob'ektlarning aylanmasini huquqiy tartibga solishning nisbatan uzoq tajribasiga qaramay, fuqarolik qonunchiligida ham yo'q. fuqarolik huquqi fanida ham qurilishi tugallanmagan qurilish ob'ektlarining huquqiy tabiati va ularning fuqarolik-huquqiy muomalasi, shuningdek, ushbu ob'ekt bilan tuzilgan bitimlarning o'ziga xos xususiyatlarini tartibga soluvchi huquqiy normalar ishlab chiqilmagan. Shu bilan birga, tavsiflash va davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi qoidalar ham ishlab chiqilmagan. tugallanmagan qurilish ob'ekti va u bilan fuqarolik-huquqiy bitimlar tuzish qoidalari mutlaqo zarurdir.

Tugallanmagan qurilish ob'ektiga dastlabki egalik huquqining paydo bo'lishi" degan savol tug'iladi tugallanmagan qurilish ob'ektiga nisbatan yuzaga keladigan majburiy va real huquqiy munosabatlar sub'ektlari deyiladi. Tugallanmagan qurilish ob'ekti masalasini ham real huquqlar, ham majburiyat huquqlari (qurilish shartnomasi doirasida) sifatida ko'rib chiqqan holda, dissertatsiya tadqiqoti muallifi sud amaliyotida yuzaga kelgan vaziyatni tanqid qiladi. tugallanmagan qurilish ob'ektiga egalik huquqini ro'yxatdan o'tkazish, ya'ni bunday imkoniyatni qurilish shartnomasini bekor qilish zarurati bilan bog'lash noto'g'ri ekanligiga e'tibor qaratiladi. Dissertatsiya tugallanmagan qurilish ob'ekti paydo bo'lgan paytdan boshlab qurilish ob'ektining mulki ekanligi isbotlangan. Buyurtmachi, pudratchi uning qonuniy egasi hisoblanadi va tugallanmagan qurilish ob'ektiga nisbatan huquqni ro'yxatdan o'tkazish

dalolatnomasiga qadar faqat unga egalik huquqi mavjud bo'lishi mumkinligi haqidagi qarashni tanqid qiladi. Shu munosabat bilan davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida xulosa qilinadi. tugallanmagan qurilish ob'ektiga bo'lgan huquq qonun yaratuvchi emas, balki qonunni tasdiqlovchi xususiyatga ega bo'lishi kerak. Buyurtmachining tugallanmagan qurilish ob'ektiga bo'lgan mulk huquqining paydo bo'lishi yakka tartibda yangi qurilgan ob'ektga egalik qilishning dastlabki usullaridan biridir. belgilangan ko'chmas narsa, lekin ko'chmas ashyolar muomalasining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, mulkdorning ushbu ashyoni tasarruf etish huquqi faqat davlat ro'yxatidan o'tkazilgan paytdan boshlab vujudga keladi. Bundan tashqari, tugallanmagan qurilish ob'ekti ham majburiy ob'ekt hisoblanadi. pudratchi va buyurtmachi o'rtasidagi huquqiy munosabatlar. Bundan kelib chiqqan holda, u ushbu munosabatlar doirasida shartnoma predmeti bo'yicha qoidalarga bo'ysunadi va shartnomadan kelib chiqadigan konservatsiya, saqlash, garov yoki boshqa munosabatlar predmeti bo'lishi mumkin.

Ayniqsa qurilishi tugallanmagan ob'ektni egalik qilish va foydalanishga berish, ayniqsa, qurilishi tugallanmagan ob'ektni ijaraga berish to'g'risida shartnomalar tuzish mumkin deb hisoblovchi olimlarning nuqtai nazari tanqid qilinadi. qurilishi tugallanmagan ob'ektni ijaraga berish, shuningdek, unga nisbatan boshqa har qanday boshqa o'tkazish bitimi, bir qator mualliflar singari, ushbu ob'ektga egalik huquqining mavjudligi yoki yo'qligi nuqtai nazaridan emas, balki egalik yoki foydalanish huquqlarini hal qilish kerak. va ayrim sudlar, aksincha, binoni yoki uning bir qismini ob'ektni foydalanishga kiritish uchun ruxsatnoma va boshqa tegishli ruxsatnomalar, ya'ni ob'ektning xavfsizligini tasdiqlovchi hujjatlarni olmasdan ijaraga berish imkoniyati mavjudligiga ishonadilar. uning holati va qurilish normalari va qoidalarga muvofiqligi shartlari. Fuqarolik huquqi ob'ektlarini fuqarolik muomalasiga kiritishda ularni individuallashtirish uchun ularning sifat, shuningdek, jismoniy va (yoki) hisob-kitob aniqligi va boshqa ob'ektlardan ajratilishi zarur. Fuqarolik huquqi adabiyotida bir qator ob'ektlarni bir-biridan chegaralash muammosi qayd etilgan. (qimmatli qog'ozlar, pullar, mualliflik huquqi ob'ektlari va boshqalar), chunki hatto mulkiy guruh ob'ektlari sohasida ham har bir aniq holatda muayyan ob'ektning huquqiy chegaralari qanday belgilanishini aniqlashda kristalli tozalik va aniqlik mavjud emas. tugallanmagan qurilish ob'ektiga nisbatan aytish mumkin Davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi qonun hujjatlari nuqtai nazaridan, tugallanmagan qurilish ob'ekti faqat davlat ro'yxatidan o'tkazilgan paytdan boshlab huquq ob'ekti bo'lishi mumkin, bu esa maxsus tuzilmani yaratishni nazarda tutadi. ularning tavsifini o'z ichiga olgan ko'chmas mulk ob'ektlari bo'limi. Tugallanmagan qurilish ob'ektini oddiy bino sifatida tavsiflashning mumkin emasligi muammosi aniq. Sud amaliyotiga murojaat qilgan holda, biz adliya organlari ham bu borada aniq fikrni shakllantirmagan degan xulosaga kelishimiz mumkin. Qoida tariqasida, binoga manzil beriladi, binolar maydonining xususiyatlari, sifati va maqsadi (turar-joy, noturar joy), kadastr yoki binoning shartli raqami bilan tavsiflanadi. Ta'kidlanishicha, tugallanmagan qurilish loyihasini individuallashtirish uchun nafaqat ob'ektning nomi va maqsadi, shuningdek uning manzili, balki tashqi o'lchovlar bo'yicha texnik tayyorlik foizi va maydonning ko'rsatilishi ham ko'rsatilishi kerak.

References:

1. Стародумова С.Ю., Ленковская Р.Р. Особенности договора купли-продажи жилого помещения В сборнике: Частноправовые проблемы в контексте развития

современного законодательства. Сборник статей по итогам научно-практического семинара. 2017. С. 115-121.

2. Черноmidз Ю.Н., Кассис С.Р. Долевое строительство: проблемы нормативного регулирования и практической реализации // Очерки новейшей камерал истики. 2016. № 4. С. 58-62.

3. Lenkovskaya R.R., Starodumova S.Yu. Turar-joy binolari ko'chmas mulk sifatida. To'plamda: Zamonaviy huquq fanining muammolari va istiqbollari. Ilmiy-amaliy seminar natijalari bo'yicha maqolalar to'plami. 2017. 57-63-betlar.

4. Tolibjonovich, M. T. (2021). Eastern Renaissance And Its Cultural Heritage: The View Of Foreign Researchers. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

INNOVATIVE
ACADEMY